

Αριθμός έργου: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Ακρωνύμιο έργου: LibOCS

Τίτλος έργου: Οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας μέσω της επιστήμης των πολιτών στη Βαλτική

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships.

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗ ΒΑΛΤΙΚΗ

Συγγραφείς: Gita Rozenberga, Marta Liepa, Māriņa Saviča

The Library of the University of Latvia, University of Latvia, Riga, Latvia

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Λεττονίας, Ρίγα, Λεττονία

Μετάφραση : Αρης Δημητρίου, Web2Learn

Το παρόν άρθρο παρέχει μια περίληψη της μελέτης με θέμα "Ο μετασχηματιστικός ρόλος των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και άλλων ιδρυμάτων μνήμης για την επιστήμη των πολιτών και την ανοικτή επιστήμη στη Βαλτική", η οποία διεξήχθη κατά τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+, δεύτερο πλαίσιο στρατηγικού σχεδίου συνεργασίας και έργου με τίτλο "Οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας μέσω της επιστήμης των πολιτών στη Βαλτική - LibOCS". **Η πλήρης έκθεση και οι περιλήψεις αυτής στις εθνικές γλώσσες των εταίρων του έργου είναι διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του έργου στο Zenodo [εδώ](#).**

Εισαγωγή

Η Επιστήμη των Πολιτών (στη συνέχεια - ΕΠ) ως μέρος της Ανοικτής Επιστήμης εξασφαλίζει το εύρος των επιλογών για τις βιβλιοθήκες και τα άλλα ιδρύματα μνήμης (μουσεία, αρχεία) να διευρύνουν το πεδίο δράσης τους και να ενισχύσουν το ρόλο τους στην υποστήριξη της έρευνας και της κοινωνίας. Η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών από βιβλιοθήκες και άλλα

ιδρύματα μνήμης, επαγγελματιών ερευνητών, επιστημόνων πολιτών και εθελοντών από όλες τις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία).

Ο στόχος της μελέτης "Ο μετασχηματιστικός ρόλος των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και άλλων ιδρυμάτων μνήμης για την επιστήμη των πολιτών και την ανοικτή επιστήμη στη Βαλτική" ήταν να διερευνήσει την επέκταση του ρόλου και τη συμμετοχή των ιδρυμάτων μνήμης (βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία), ιδίως των βιβλιοθηκών στην έρευνα. Πρώτο καθήκον της μελέτης ήταν να διερευνήσει την εμπειρία και των τριών μερών που εμπλέκονται στη διοργάνωση των επιστημονικών έργων και δραστηριοτήτων: επαγγελματίες ερευνητές (στη συνέχεια - ερευνητές), βιβλιοθηκονόμοι και ειδικοί άλλων ιδρυμάτων μνήμης (στη συνέχεια - MIS), επιστήμονες πολίτες ή πολίτες που ασχολούνται με την επιστήμη ή εθελοντές (στη συνέχεια - επιστήμονες πολίτες). Ο δεύτερος στόχος ήταν να διαμορφώσει μια εικόνα της συνολικής κατάστασης και των αντιλήψεων που επικρατούν σχετικά με την ΕΠ, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ιδίως με τις βιβλιοθήκες.

Τόσο η μελέτη του έργου LibOCS "Κίνητρα και εμπόδια της συμμετοχής των πολιτών στην ανοικτή επιστήμη και ο ρόλος των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών στη Βαλτική" όσο και άλλες πηγές πληροφοριών έδειχναν ότι υπάρχουν λίγα έργα ΕΠ στις Βαλτικές χώρες με τη συμμετοχή ειδικών βιβλιοθηκών (Kaseorg, 2022; Dobрева, 2015; Bite, 2020). Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική παραδοχή ότι υπάρχουν και άλλοι MIS που εμπλέκονται σε έργα ΕΠ, οι συντάκτες της μελέτης αποφάσισαν να διευρύνουν το φάσμα των ερωτηθέντων και να πραγματοποιήσουν τις έρευνες όχι μόνο μεταξύ βιβλιοθηκονόμων αλλά και μεταξύ υπαλλήλων άλλων φορέων μνήμης.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης διεξήχθησαν δύο έρευνες. Επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος για να εξασφαλιστεί η γρήγορη συλλογή πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μεθοδολογία της πρώτης έρευνας

Η διεξαγωγή της πρώτης έρευνας θεωρήθηκε σημαντική, καθώς υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα εμπλεκόμενα μέρη και ήταν σημαντικό να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα ΕΠ ή ερευνητικές δραστηριότητες με εμπλοκή των πολιτών στη Βαλτική.

Η έρευνα σχεδιάστηκε ως ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο. Επιλέχθηκε η μορφή αυτή, διότι επιτρέπει τη συλλογή διαφόρων τύπων δεδομένων και δίνει μια ευρύτερη εικόνα των απόψεων των ερωτηθέντων για το θέμα (Smyth, 2016). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε επτά ερωτήσεις με προτεινόμενες απαντήσεις και έξι ανοικτές ερωτήσεις μαζί με έξι ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Για τον σχεδιασμό της παρούσας έρευνας και τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο QuestionPro. Επιπλέον για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Excel. Ως μέθοδος ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου.

Η πρώτη έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά, από τον Απρίλιο έως τις αρχές Ιουλίου 2022, μεταξύ των υπαλλήλων των ανώτατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Βαλτικής και άλλων ιδρυμάτων μνήμης, καθώς και των πολιτών που εμπλέκονται με συγκεκριμένο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων της πρώτης έρευνας

Από τα 208 ερωτηματολόγια που ελήφθησαν συνολικά, τα 127 ήταν πλήρη και έγκυρα για ανάλυση. Από τα 127 έγκυρα ερωτηματολόγια, το 58% (74) ήταν ερωτηθέντες από τη Λιθουανία, το 25% (31) από την Εσθονία και το 17% (22) από τη Λετονία. Το υψηλότερο επίπεδο ανταπόκρισης επιτεύχθηκε μεταξύ των ιδρυμάτων μνήμης - οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν από βιβλιοθήκες - 50% (63), μουσεία - 16% (21), ερευνητές - 21% (27), και επιστήμονες πολίτες - 13% (16)- δεν ελήφθησαν απαντήσεις από τους ειδικούς των αρχείων.

Οι απαντήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς (53 % ή 67 απαντήσεις) των ερωτηθέντων έχουν ενημερωθεί για τα ερευνητικά έργα με εμπλοκή των πολιτών. Παρόμοια ερώτηση τέθηκε σχετικά με την εμπλοκή των MIS. Και εκεί σχεδόν οι μισοί (49 % ή 62 απαντήσεις) των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά για το αν ενημερώνονται για τέτοια ερευνητικά έργα ή δραστηριότητες που εμπλέκουν οι MIS.

Το ερωτηματολόγιο που διεξήχθη βοήθησε να εντοπιστούν περισσότερα από 25 ερευνητικά έργα και δραστηριότητες με τη συμμετοχή πολιτών στις χώρες της Βαλτικής, καθώς και 7 διεθνείς πρωτοβουλίες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δραστηριοτήτων σχετίζεται με την ιστορία, τη συλλογή και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Τα στοιχεία είναι ως επί το πλείστον παρόμοια σε όλες

τις χώρες της Βαλτικής: στην Εσθονία, εκτελούνται 10 τοπικά έργα και οι Εσθονοί συμμετέχουν σε 4 διεθνή έργα, την ίδια στιγμή στη Λετονία - εντοπίζονται 12 τοπικά έργα ενώ δεν υπάρχουν διεθνή, στη Λιθουανία - 7 τοπικά και 6 διεθνή. Ωστόσο, κατά την εξέταση των απαντήσεων των ερωτηθέντων σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες απαντήσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με έργα και δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν πολίτες, αλλά όχι ερευνητικού χαρακτήρα, για παράδειγμα, ανάπτυξη της γειτονιάς, έρευνα για την κοινωνία γενικότερα, έργα ψηφιοποίησης (χωρίς καθήκοντα για τους πολίτες), εκπαιδευτικά έργα, διάφορες εκδηλώσεις και άλλες γενικές απαντήσεις.

Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να μοιραστούν τους συνειρμούς τους απαντώντας στην ερώτηση "Παρακαλώ μοιραστείτε την κατανόηση και τους συσχετισμούς σας σχετικά με την εμπλοκή των πολιτών σε ερευνητικές δραστηριότητες ή την Επιστήμη των Πολιτών". Κατά την ανάλυση των απαντήσεων στην ερώτηση αυτή, αξιοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου, με αποτέλεσμα οι απαντήσεις να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις θεματικές ομάδες: ερευνητικά θέματα, ερευνητικοί στόχοι και αποτελέσματα, ερευνητικές δραστηριότητες, στάσεις και αξίες. Οι λεγόμενοι συσχετισμοί συνδέθηκαν κυρίως με την κατηγορία "ερευνητικές δραστηριότητες", ακολουθώντας τα "ερευνητικά θέματα" και συνεχίζοντας με τις "στάσεις και αξίες", οι λιγότεροι συσχετισμοί τονίστηκαν με τους "ερευνητικούς στόχους και αποτελέσματα".

Προκειμένου να κατανοήσουμε λεπτομερώς τους τρόπους με τους οποίους το προσωπικό των βιβλιοθηκών συνήθως εμπλέκεται σε έργα ΕΠ, τέθηκε το ερώτημα και οι απαντήσεις έδειξαν ότι μπορεί να είναι πράγματι ποικίλοι. Οι πιο συνηθισμένες πέντε απαντήσεις παρατίθενται παρακάτω:

- Παρέχουν τον χώρο και τα μέσα σε αφοσιωμένους συμμετέχοντες και ομοϊδεάτες (35)
- Είναι εισηγητές ερευνών ή έργων (29)
- Βοηθούν στην εξεύρεση σχετικών πληροφοριών/θεωρητικού υλικού (27)
- Διοργανώνουν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σχετικά με την ερευνητική διαδικασία και τις επιλογές ΕΠ (27)
- Λειτουργούν ως ειδικοί στην αρχειοθέτηση δημοσιεύσεων, δεδομένων και άλλων ερευνητικών αποτελεσμάτων (26)

Η μεθοδολογία της δεύτερης έρευνας

Η δεύτερη έρευνα αποσκοπούσε στην ανάδειξη των εμπειριών και των απόψεων των ερωτηθέντων ως συμμετεχόντων σε έργα ΕΠ ή ερευνητικές δραστηριότητες με εμπλοκή των πολιτών.

Στη δεύτερη έρευνα συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με την συνεργασία και τις δυνατότητες των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Υπήρξαν τρεις ομάδες ερωτηθέντων: MIS, ερευνητές και επιστήμονες πολίτες με εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες ή έργα. Η δεύτερη έρευνα περιελάμβανε τρεις εκδοχές του ημιδομημένου ερωτηματολογίου (κάθε εκδοχή προσαρμοσμένη για κάθε ομάδα ερωτηθέντων). Το ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους MIS είχε εννέα ερωτήσεις με προτεινόμενες απαντήσεις και εννέα ανοικτές ερωτήσεις μαζί με τρεις ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Τα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν το καθένα στους ερευνητές και τους επιστήμονες πολίτες αποτελούνταν από οκτώ ερωτήσεις με προτεινόμενες επιλογές απάντησης και εννέα ανοικτές ερωτήσεις μαζί με δύο ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε όλους τους ερωτηθέντες, οι οποίοι έδωσαν την συγκατάθεσή τους να συμμετάσχουν στο επόμενο μέρος της έρευνας, καθώς και ως συμμετέχοντες σε άλλα έργα ΕΠ. Η διανομή τους έγινε από τον Ιούνιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2022.

Όπως και στην πρώτη έρευνα, τα εργαλεία QuestionPro και το Microsoft Excel χρησιμοποιήθηκαν και εδώ. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ανοικτές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων της δεύτερης έρευνας

Οι ερωτηθέντες του δεύτερου μέρους της μελέτης κλήθηκαν να μοιραστούν τις ιδέες και τις σκέψεις τους σχετικά με τη συνεργασία τους σε ερευνητικά έργα και δραστηριότητες με τους εμπλεκόμενους πολίτες. Τους ζητήθηκε να επιλέξουν το πιο πρόσφατο ερευνητικό έργο ή δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν ή το πιο αξιομνημόνευτο ερευνητικό έργο ή δραστηριότητα με εμπλοκή των πολιτών και να μοιραστούν την εμπειρία και τη γνώμη τους.

Συνολικά υπήρχαν 60 ερωτηθέντες με πλήρως συμπληρωμένα έγκυρα ερωτηματολόγια. Όσον αφορά τις χώρες της Βαλτικής, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ήταν οι εξής: Λετονία - 52% (31), Λιθουανία - 28% (17), Εσθονία - 20% (12). Υπήρχε αρκετά παρόμοιος αριθμός ερωτηθέντων σε κάθε ομάδα: 39% (23) ερευνητές, 28% (17) MIS, 33% (30) επιστήμονες πολίτες.

Κάθε ομάδα ερωτηθέντων κλήθηκε να αξιολογήσει την κατανόηση της έννοιας - Επιστήμη των πολιτών. Στις απαντήσεις των ερευνητών, η κυρίαρχη αξιολόγηση κυμαινόταν από μέτρια έως υψηλή γνώση των θεμάτων, ενώ μεταξύ των επιστημόνων πολιτών κυμαινόταν μεταξύ χαμηλού και καλού επιπέδου. Οι MIS αξιολογούν τις γνώσεις και την εννοιολογική κατανόηση της ΕΠ ως μέτρια σε γενικές γραμμές. Μοιραζόμενοι την εμπειρία τους στα επιμορφωτικά αντικείμενα των ερευνητικών έργων, τα πιο συνηθισμένα ονομάστηκαν: η ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών και τη σημασία τους στην ερευνητική διαδικασία συνολικά- επόμενο στη σειρά ήταν η διαχείριση του έργου, ο συντονισμός, η οργάνωση και η επικοινωνία για την εκπλήρωση των διαφόρων στόχων και σταδίων των ερευνητικών έργων- συνεχίζοντας - η αρχειοθέτηση και η μακροπρόθεσμη διατήρηση και διασφάλιση της πρόσβασης στα αρχεία.

Τόσο οι ερευνητές και οι επιστήμονες πολίτες, όσο και οι ίδιοι οι MIS, κλήθηκαν να αξιολογήσουν την απόδοση των MIS σε διάφορες διαδικασίες κατά τη διάρκεια έργων ΕΠ ή ερευνητικών δραστηριοτήτων με εμπλοκή των πολιτών. Σε γενικές γραμμές, η υψηλού επιπέδου εμπλοκή επισημάνθηκε σε διάφορες προσεγγίσεις, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:

- η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
- η αρχειοθέτηση δημοσιεύσεων, δεδομένων και άλλων ερευνητικών αποτελεσμάτων,
- η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για έργα ΕΠ,
- η παροχή χώρου για συναντήσεις των συμμετεχόντων και των ομοϊδεατών τους (επιτόπου ή διαδικτυακά- συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού).

Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σχετικά με την ερευνητική διαδικασία και τις ευκαιρίες συμμετοχής στην ΕΠ, καθώς και η συνεισφορά τους στην προσέλκυση επιστημόνων πολιτών αξιολογήθηκαν ως μέτρια καλά. Καμία από τις προσεγγίσεις των καθηκόντων των MIS δεν αξιολογήθηκε ως αδύναμη. Οι ερευνητές απάντησαν με "ναι" - 61% (14) και "δεν ξέρω" - 39% (9) όταν ρωτήθηκαν αν θα ήθελαν να συνεργαστούν με MIS, ενώ δεν υπήρξε απάντηση "όχι". Παράλληλα, οι επιστήμονες πολίτες απάντησαν με "ναι" 55% (11), "όχι" - 10% (2) και 35% (7) με "δεν ξέρω". Οι MIS είναι πολύ σίγουροι ότι θέλουν να συνεργαστούν με "ναι" - 76% (13), το 6% (1) δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία, ενώ το 18% (3) επέλεξε την απάντηση "δεν ξέρω".

Οι MIS παραδέχονται ότι η συμβολή των ερευνητών σε έργα ΕΠ είναι ανεκτίμητη για την προώθηση μιας ευρύτερης και βαθύτερης κατανόησης των επιστημονικών μεθόδων, της ερευνητικής διαδικασίας και των ερευνητικών προβλημάτων, καθώς και για τη διαμόρφωση ομαδικότητας και την ανάδειξη νέων πρακτικών για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά, ως αρνητικές πτυχές αναδεικνύονται οι εξής: δύσκολη ορολογία και ασυνήθιστες έννοιες καθώς και η παρερμηνεία ότι μερικές φορές οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι απλά για διασκέδαση. Εξετάζοντας τις θετικές πτυχές της συνεργασίας με τους επιστήμονες πολίτες, οι MIS κατονομάζουν την ανταλλαγή απόψεων, προοπτικών και γνώσεων, τη δημιουργία ιδεών για νέα ερευνητικά προβλήματα, τη συλλογή μεγάλων δεδομένων και την ανάπτυξη μιας καταρτισμένης και δημιουργικής κοινότητας.

Συμπεράσματα και συστάσεις

Οι απαντήσεις που ελήφθησαν και στα δύο ερωτηματολόγια από τις τρεις ομάδες ερωτηθέντων - MIS, ερευνητές και επιστήμονες πολίτες - οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ΕΠ εκλαμβάνεται θετικά, συνδέεται στενά όχι μόνο με την υποστήριξη της επιστήμης αλλά και με την ευημερία και την εκπαίδευση της κοινωνίας.

Και οι τρεις ομάδες-στόχοι των ερωτηθέντων στις χώρες της Βαλτικής εκφράζουν την επιθυμία τους να συνεργαστούν με τους MIS σε έργα ΕΠ και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες. Τόσο οι ερευνητές όσο και οι επιστήμονες πολίτες είναι θετικοί για τη συμβολή των MIS στα ερευνητικά έργα που συμμετείχαν, αναδεικνύοντας τις υψηλού επιπέδου επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες τους που δεν σχετίζονται στενά με την καθημερινή τους εργασία. Τα ιδρύματα μνήμης, ιδίως οι βιβλιοθήκες, θεωρούνται ως ένας από τους καλύτερους παρόχους χώρου για συναντήσεις συμμετεχόντων και ομοϊδεατών για ερευνητικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, οι απαντήσεις που δόθηκαν στις έρευνες καταδεικνύουν την έλλειψη κατανόησης σχετικά με τη διαδικασία και την ουσία των έργων ΕΠ, τα μέρη που εμπλέκονται στην έρευνα, καθώς και τους ρόλους και τις υπηρεσίες των MIS σε αυτόν τον τομέα.

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων μαρτυρούν ότι ο ρόλος των MIS στην έρευνα και ειδικότερα στην ΕΠ διευρύνεται με τη δυνατότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων που σχετίζονται με την οργάνωση των ερευνητικών έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση της πρόοδου της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δεδομένων, τη συσπείρωση της κοινότητας, την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων και

άλλα. Ως εκ τούτου, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο ρόλος των MIS βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο του μετασχηματισμού και έχει δημιουργηθεί ένα σχετικά νέο πεδίο εφαρμογής.

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης επιτρέπουν τη διατύπωση συστάσεων προς τα ιδρύματα μνήμης για την προώθηση αυτού του μετασχηματισμού:

- Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των MIS σχετικά με τους διάφορους ρόλους τους στην έρευνα και την ΕΠ.
- Προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των MIS σε ερευνητικά έργα με εμπλοκή των πολιτών.
- Προώθηση και ενίσχυση των υφιστάμενων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των MIS που μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στα έργα ΕΠ.
- Δημιουργία βάσης γνώσεων για τους MIS και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη σχετικά με τη μοντελοποίηση έργων ΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων της επικοινωνίας και της εμπλοκής των πολιτών.
- Δημιουργία της βάσης γνώσεων για τους MIS και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη σχετικά με την ερευνητική διαδικασία και τη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων.
- Συμμετοχή στην προώθηση έργων ΕΠ.
- Επένδυση στην υποδομή των MIS και εδραίωση των ιδρύματα μνήμης, ιδίως των βιβλιοθηκών και των μουσείων, ως τους καλύτερους χώρους συνάντησης για την αποτελεσματικότερη ομαδική εργασία της κοινότητας σε έργα ΕΠ.

Η έρευνα που διεξήχθη είχε μεγάλο αντίκτυπο και επέτρεψε τη δημιουργία των ακόλουθων συστάσεων που απευθύνονται σε ερευνητές και πολίτες επιστήμονες:

- Η διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα έργα ΕΠ και παρόμοιων δραστηριοτήτων με εμπλοκή των πολιτών θα προωθούσε τη συνεργασία στην έρευνα γενικά και θα δημιουργούσε ενδιαφέρον για ανατροφοδότηση μεταξύ των ερευνητών - κοινωνίας και αντίστροφα.
- Είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές και τους επιστήμονες πολίτες να εξοικειωθούν με το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες και οι άλλοι MIS και εφόσον απαιτείται, να εμπλέξουν τα εν λόγω ιδρύματα σε ερευνητικά έργα ΕΠ.

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης ανέδειξαν τις σημαντικές δυνατότητες της συνεργασίας μεταξύ των MIS, των ερευνητών και των επιστημόνων πολιτών στην Ανοικτή

Επιστήμη και την επίλυση παγκόσμιων ζητημάτων, καθώς και την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της γνώσης.

Βιβλιογραφία

Bite K., Daugavietis J., Kampars J., Kreicbergs J., Kuchma I., Ločmele E., Ostrovska D., Vecpuise E., Veisa K., Želve M. un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (2020). "Pētījuma par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi" noslēguma ziņojums 2020. gada 4 jūnijs. https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/petijums-atverta_zinatne_21_2.pdf

Dobрева, M. & Devreni-Kutsuki, A. (2015). *Citizen Science and Memory Institutions: Opportunities and Challenges. [Conference paper]*. INFORUM 2015: 21st Annual Conference on Professional Information Resources 2015, Prague, Czech Republic. <https://www.inforum.cz/pdf/2015/dobreva-milena.pdf>

Kaseorg, S., Neerut, L., Lembinen, L., & Arust, E. (2022). *Drivers and barriers of citizen engagement in open science and the role of university libraries in the Baltics*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6997820>

Smyth, J. (2016). Designing questions and questionnaires. In *The SAGE Handbook of Survey Methodology* (pp. 218-235). SAGE Publications Ltd, <https://dx.doi.org/10.4135/9781473957893>